

Edital 01/2022 - Bolsa de Projeto de Extensão do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) – Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro de Serviços Compartilhados - CSC

Anexo 1 - Formulário de instrução para solicitação da bolsa de extensão

Dados do aluno

Nome: Lizandra Renata Pereira Chrisóstomo

Data de nascimento: 22/04/2000

Sexo: Feminino

Endereço: Área Especial Fundos Qd 2 Etapa D Valparaíso 1 - Valparaíso de Goiás

Telefones: (61) 9 9979-6389

E-mail: lizchrisostomo@gmail.com / lizandra.chrisostomo@sounidesc.com.br

Vínculo com a instituição

Curso: Medicina Veterinária

Matrícula:8901400481

Semestre: 7°

Campus: Luziânia e Valparaíso (1 e 2)

Dados do projeto de extensão

Título: Alterações Macroscópicas e Histopatológicas em órgãos e tecidos de bovinos com parasitismo por *Stephanofilaria*.

Palavras chave (3 a 6 palavras): histopatológicas, stephanofilaria, bovinos

A filariose é uma importante doença que caracteriza grande importância para saúde do rebanho bovino e conseqüente déficit econômico para sociedade, devido seu caráter fisiopatogênico. Partindo deste princípio o conhecimento popular acerca desta enfermidade é extremamente importante, para evitar a propagação da doença.

Este projeto tem como objetivo identificar, quantificar e qualificar as lesões ocasionadas por filariose, como sua causa, formas de transmissão, prevenção e controle, dentre outras. A pesquisa a ser realizada será de caráter descritivo, utilizando pesquisas bibliográficas acerca do assunto. O desenvolvimento da pesquisa será dividido em dois momentos. O primeiro momento consistirá nos levantamentos de casos em felídeos com casuística de *Stephanofilaria* em anos anteriores e recorrentes ao estudo, em duas clínicas a serem estabelecidas posteriormente, situadas no Distrito Federal e entorno.

O segundo momento consistirá na confecção dos artigos através dos dados de cada caso, como avaliação das lesões, uso de fotografias e utilização de histórico clínico de cada animal, com intuito de desenvolver e quantificar as lesões encontradas e suas correlações com o parasita.

Cronograma de execução

Primeira concessão

Descrição sucinta das atividades a serem realizadas

Mês 1: Levantamento Biográfico

Mês 2: Levantamento Biográfico

Mês 3: Fichamento de Texto

Mês 4: Montagem do formulário e envio para obtenção de dados e coleta dos dados

Mês 5: Tratamento dos dados obtidos

Mês 6: Revisão crítica, encadernação e entrega

Renovação da concessão

Descrição sucinta das atividades a serem realizadas

Mês 7: Montagem do formulário e envio para obtenção de dados e coleta dos dados

Mês 8: Montagem do formulário e envio para obtenção de dados e coleta dos dados

Mês 9: Montagem do formulário e envio para obtenção de dados e coleta dos dados

Mês 10: Tratamento dos dados obtidos

Mês 11: Tratamento dos dados obtidos

Mês 12: Revisão crítica, encadernação e entrega

Observações:

Dados do orientador

Nome: Alexandra Ariadine Bittencourt Gonçalves

Data de nascimento: 09/07/1986

Sexo: Feminino

Endereço: EQRSW 6, lote 2, Villa Verde, Apt. 110D, Sudoeste-DF; CEP: 7606080609

Titulação: Mestre em Análises Clínicas Telefones: 61 992044311

E-mail: alexandra.goncalves@icesp.edu.br

Parecer do orientador:

Parecer do orientador sobre o projeto de pesquisa referente a qualidade, relevância e aplicabilidade (manuscrito)

Aceito e concordo orientar este projeto que transpassa grande importância para verificação e identificação de lesões nos órgãos e tecidos alusivas ao parasita e assim haja a diminuição de possíveis contaminações.

Alexandra Jordani Bittencourt Gonçalves

Documentos a serem submetidos

- 1 - Este formulário devidamente preenchido e assinado
- 2 - Histórico escolar do aluno (incluindo original fornecido pela secretaria)
- 3 - Currículo do orientador publicado na Plataforma Lattes
- 4 - Projeto de Extensão contendo: introdução, justificativa, objetivos, materiais e métodos e referências bibliográficas (padrão ABNT).

Toda a documentação deve ser postada no Portal Scientia 21 até as 21:30h do dia 30 de abril de 2022. Os três primeiros itens devem constituir um único arquivo pdf a ser submetido como "Documento Suplementar".

Brasília, 04 de maio de 2022

Lizandra R. P. Chisostomo

Assinatura do Aluno